

BIOMEDICINA ESTÉTICA E A QUALIDADE DE VIDA: A INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO PROFISSIONAL

AESTHETIC BIOMEDICINE AND QUALITY OF LIFE: THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL INTERVENTION

Gabrieli Pazini ROTOLI

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7824-1494>

Instituto Educacional Santa Catarina - Faculdade Guarai

E-mail: gabrieliroto3@gmail.com

Maria Aparecida Lima Feitosa ROCHA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1480-5770>

Instituto Educacional Santa Catarina - Faculdade Guarai

E-mail: c-ida14jb@hotmail.com

RESUMO

A Biomedicina Estética por meio de procedimentos minimamente invasivos e não invasivos consolidou-se como uma área estratégica dentro das ciências da saúde, atuando na promoção do bem-estar físico, emocional e social. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar a influência da intervenção do profissional biomédico esteta na qualidade de vida dos pacientes, levando em consideração os aspectos biopsicossociais. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica em bases científicas nacionais e internacionais. Os resultados aqui apresentados evidenciam que a atuação ética e tecnicamente qualificada do biomédico esteta contribui significativamente para a melhoria da autoestima, da autopercepção corporal e da inserção social dos indivíduos. Conclui-se que a biomedicina estética, quando fundamentada em princípios científicos e éticos, ultrapassa a dimensão estética, configurando-se como instrumento relevante de promoção da saúde integral.

Palavras-chave: Biomedicina Estética. Qualidade de Vida. Intervenção Profissional. Autoestima. Saúde Integral.

ABSTRACT

Aesthetic Biomedicine, through minimally invasive and non-invasive procedures, has established itself as a strategic field within the health sciences, contributing to the promotion of physical, emotional, and social well-being. This study aims to analyze the influence of aesthetic biomedical professionals' interventions on patients' quality of life, considering biopsychosocial aspects. As a qualitative, descriptive, and exploratory study, it was developed through a bibliographic review of national and international scientific databases. The results demonstrate that the ethical and technically qualified performance of aesthetic biomedical professionals significantly contributes to improving self-esteem, body self-perception, and social integration. It is concluded that aesthetic biomedicine, when grounded in scientific and ethical principles, goes beyond the aesthetic dimension and constitutes an important instrument for the promotion of comprehensive health.

Keywords: Aesthetic Biomedicine. Quality of Life. Professional Intervention. Self-Esteem. Comprehensive Health.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea é marcada por profundas transformações sociais, tecnológicas e culturais, que influenciam diretamente a forma como os indivíduos percebem o próprio corpo e constroem sua identidade. Nesse contexto, a valorização da aparência passou a ocupar papel importante nas relações sociais e profissionais, sendo frequentemente associada à autoestima, à aceitação social e ao bem-estar. Assim, os procedimentos estéticos deixaram de ser vistos apenas como recursos voltados à aparência e passaram a integrar discussões mais amplas relacionadas à saúde e à qualidade de vida (Lipovetsky, 2005; Bauman, 2008).

A Biomedicina Estética surge como uma especialidade regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Biomedicina, que estabelece diretrizes para a habilitação profissional e delimita as competências técnicas do biomédico esteta. Essa regulamentação confere maior legitimidade científica à atuação profissional e amplia sua inserção no campo da saúde.

Recentemente, observa-se uma expansão significativa desse setor, acompanhando o crescimento do mercado estético brasileiro, que figura entre os maiores do mundo, evidenciando a crescente demanda por procedimentos minimamente invasivos e seguros (CFBM, 2015; Sebrae, 2022).

Paralelamente, o conceito de qualidade de vida foi ampliado pela Organização Mundial da Saúde, que define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença (OMS, 1946). Dados da própria OMS indicam que transtornos mentais, como ansiedade e depressão, afetam centenas de milhões de pessoas no mundo, sendo frequentemente associados a fatores como baixa autoestima e insatisfação corporal (OMS, 2022).

A relevância desta temática está relacionada ao impacto crescente da aparência na construção da identidade e nas relações sociais contemporâneas. A insatisfação com a própria imagem pode gerar consequências significativas para a saúde emocional, contribuindo para baixa autoestima, isolamento social e redução da qualidade de vida. Por outro lado, quando realizados com responsabilidade, segurança e acompanhamento profissional adequado, os procedimentos estéticos podem favorecer a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar psicossocial. Nesse contexto, a expansão da Biomedicina Estética, aliada à busca por qualidade de vida, reforça a importância de estudos que analisem os efeitos dessas intervenções sob uma perspectiva integral da saúde (ISAPS, 2022; OMS, 2022).

Dessa forma, este estudo busca responder à seguinte problemática: De que maneira a intervenção profissional do biomédico esteta influencia a qualidade de vida dos pacientes? Diante disso, destaca-se que obter uma resposta para essa questão pode permitir uma análise detalhada do atual cenário dos procedimentos estéticos, bem como estimular a melhoria e evolução das práticas existentes em prol de uma abordagem mais segura, eficaz e humanizada (Goldenberg, 2007).

Ao analisar a influência da intervenção profissional do biomédico esteta na qualidade de vida dos pacientes, consideram-se os fundamentos científicos da biomedicina estética, com a relação entre autoestima, imagem corporal e procedimentos estéticos, bem como a importância da ética e da responsabilidade profissional sob a perspectiva biopsicossocial (Cash; Pruzinsky, 2002; WHO, 1997).

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e exploratória, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica. A escolha desse método justifica-se pela necessidade de reunir e analisar produções científicas que discutem a relação entre a Biomedicina Estética, a qualidade de vida e os aspectos biopsicossociais envolvidos na atuação do biomédico esteta.

A busca bibliográfica foi realizada entre os meses de fevereiro e maio de 2026, em bases de dados e plataformas acadêmicas como SciELO, Google Acadêmico, PubMed, Research, Society and Development e periódicos científicos da área da saúde. Também foram consultados livros, resoluções normativas, documentos institucionais e publicações de órgãos oficiais relacionados à saúde, à estética e à regulamentação profissional.

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave, em português e inglês: “Biomedicina Estética”, “qualidade de vida”, “autoestima”, “imagem corporal”, “procedimentos estéticos”, “ética profissional”, “saúde integral”, “Aesthetic Biomedicine”, “quality of life”, “self-esteem”, “body image” e “aesthetic procedures”. Os descritores foram combinados entre si conforme a necessidade da pesquisa, buscando ampliar a abrangência dos resultados encontrados.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos, livros, revisões de literatura, documentos normativos e publicações acadêmicas que apresentassem relação direta com o tema investigado. Foram priorizadas publicações dos últimos dez anos, sem desconsiderar obras clássicas e documentos legais importantes para a fundamentação teórica do estudo.

Foram excluídos materiais duplicados, textos sem identificação de autoria, publicações sem relação direta com o tema, conteúdos meramente opinativos e estudos que não contribuíssem para a compreensão da influência da intervenção profissional do biomédico esteta na qualidade de vida dos pacientes.

A análise dos materiais selecionados foi realizada de forma interpretativa e qualitativa. Buscou-se identificar como os procedimentos biomédicos estéticos se relacionam com a autoestima, a autopercepção corporal, o bem-estar psicológico, a inserção social, a segurança dos procedimentos e a responsabilidade ética do profissional. As informações foram organizadas em categorias temáticas, permitindo a construção da discussão teórica apresentada ao longo do estudo.

Por se tratar de uma revisão bibliográfica, foram utilizadas fontes secundárias devidamente referenciadas, respeitando-se os direitos autorais e a atribuição de crédito aos autores consultados. Em razão da natureza dos dados utilizados, provenientes de publicações previamente disponíveis e sem interação direta com seres humanos ou manipulação de amostras biológicas, não houve necessidade de submissão do estudo a Comitê de Ética em Pesquisa.

REVISÃO DE LITERATURA

A estética contemporânea deve ser compreendida dentro de um contexto social em que a imagem corporal se tornou elemento central na construção da identidade. A literatura demonstra que a percepção da aparência influencia diretamente as relações interpessoais, as oportunidades profissionais e a autoconfiança do indivíduo, refletindo também em sua inserção social e em seu bem-estar psicológico (Albuquerque et al., 2022; Cash; Pruzinsky, 2002).

Sob esse olhar, observa-se um crescimento significativo na procura por procedimentos estéticos minimamente invasivos, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela maior acessibilidade desses serviços. Estudos apontam que a faixa etária que mais

busca tais procedimentos está compreendida entre 25 e 55 anos, período este em que começam a surgir sinais visíveis do envelhecimento cutâneo e em que há maior preocupação com a manutenção da aparência (Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2020).

Diante desse cenário, observa-se um crescimento significativo entre indivíduos mais jovens, entre 18 e 25 anos, motivados por padrões estéticos difundidos nas redes sociais (ISAPS, 2022).

A procura por procedimentos estéticos ainda é mais frequente entre mulheres, público que historicamente apresenta maior adesão aos cuidados com a aparência. No entanto, a participação masculina vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, refletindo mudanças culturais e maior aceitação social desses cuidados entre os homens (ISAPS, 2022).

O público-alvo dos procedimentos estéticos, de modo geral, busca não apenas a melhora da aparência, mas também o aumento da autoestima, da confiança e da qualidade de vida. Entre os principais objetivos estão o retardamento do envelhecimento, a correção de assimetrias faciais, a melhora da textura da pele e a harmonização facial (Albuquerque *et al.*, 2022). Dessa forma, a estética deixa de ser compreendida apenas como um recurso superficial, passando a integrar uma abordagem mais ampla de promoção do bem-estar físico e emocional.

A atuação do biomédico esteta não se limita à execução técnica de procedimentos, mas envolve escuta qualificada, avaliação individualizada e planejamento terapêutico personalizado, considerando as características biológicas, emocionais e sociais de cada paciente (Ferreira; Capobianco, 2016). Essa abordagem integral é essencial para garantir resultados satisfatórios e seguros.

Dentro da biomedicina estética, os procedimentos que mais se destacam são a aplicação de toxina botulínica, os preenchedores dérmicos com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e tecnologias como laser e radiofrequência (Hexsel; Almeida, 2018). Essas técnicas apresentam resultados eficazes na redução de rugas, melhora da firmeza da pele e rejuvenescimento facial, contribuindo diretamente para a satisfação pessoal dos indivíduos.

A toxina botulínica, em especial, é um dos procedimentos mais realizados na estética facial. Seu mecanismo de ação consiste no bloqueio da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, promovendo o relaxamento temporário dos músculos responsáveis pelas linhas de expressão. Como resultado, há uma suavização das rugas dinâmicas, especialmente na região da testa, glabella e ao redor dos olhos (Carruthers; Carruthers, 2003). Além dos benefícios estéticos, estudos indicam que a melhora da aparência proporcionada pela toxina botulínica pode impactar positivamente a autoestima e até contribuir para o bem-estar emocional dos pacientes (Albuquerque *et al.*, 2022).

Os procedimentos biomédicos estéticos, portanto, apresentam impacto significativo na autoestima e na qualidade de vida, conforme evidenciado por diversas pesquisas. Pacientes submetidos a intervenções estéticas frequentemente relatam melhorias na autopercepção, nas relações sociais e até mesmo em aspectos profissionais, o que contribui para uma melhor saúde mental e emocional (Cash; Pruzinsky, 2002).

Assim, a biomedicina estética deve ser analisada sob uma perspectiva ampliada, considerando não apenas seus efeitos físicos, mas também seus impactos psicossociais e sua contribuição para a promoção da saúde integral, reforçando a importância de uma atuação ética, responsável e baseada em evidências científicas (WHO, 1997).

Fundamentos Científicos da Biomedicina Estética

A biomedicina estética é uma área relativamente recente, que surgiu a partir dos avanços científicos e tecnológicos nas ciências da saúde e da estética, consolidando-se nas últimas décadas como um campo de atuação profissional regulamentado e em constante expansão. No entanto, com o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas, houve uma democratização do acesso e uma ampliação das possibilidades terapêuticas.

Com a evolução dos procedimentos estéticos, vale destacar a versatilidade e a importância da atuação do biomédico na área, ampliando as possibilidades de tratamentos e melhorando os resultados para os pacientes (Oliveira *et al.*, 2025). Ao afirmar essa evolução, observa-se que, a biomedicina estética passou a integrar conhecimentos científicos com inovação tecnológica, promovendo intervenções mais seguras, eficazes e com menor tempo de recuperação.

Do ponto de vista científico, a Biomedicina Estética fundamenta-se em áreas essenciais como anatomia humana, fisiologia, farmacologia, imunologia e biossegurança. O domínio desses conhecimentos é indispensável para a correta avaliação do paciente, a escolha adequada do procedimento e a prevenção de intercorrências. A aplicação de substâncias como toxina botulínica e preenchedores dérmicos exige conhecimento aprofundado das estruturas anatômicas faciais e corporais, especialmente no que se refere à vascularização e à inervação.

Além disso, os avanços tecnológicos têm desempenhado papel fundamental na consolidação da biomedicina estética. Entre as principais tecnologias utilizadas, destacam-se:

- Laser e luz intensa pulsada (LIP): utilizados no tratamento de manchas, rejuvenescimento e depilação;
- Radiofrequência: promove estímulo de colágeno e melhora da flacidez;
- Ultrassom microfocado: indicado para lifting facial não cirúrgico;
- Bioestimuladores de colágeno: promovem regeneração tecidual;
- Toxina botulínica e preenchedores: amplamente utilizados na harmonização facial.

A regulamentação profissional também representa um pilar essencial da biomedicina estética. A atuação do biomédico esteta no Brasil é normatizada pelo Conselho Federal de Biomedicina, que estabelece a necessidade de qualificação específica e capacitação técnica para a realização dos procedimentos. Tal regulamentação tem o objetivo de garantir a segurança do paciente, prevenindo riscos e complicações, como também assegurar que os procedimentos sejam realizados com base em protocolos científicos e normas sanitárias rigorosas (CFBM, 2015).

Dessa forma, observa-se que a biomedicina estética evoluiu significativamente, deixando de ser um campo exclusivamente voltado à beleza para integrar práticas relacionadas ao cuidado, à saúde e ao bem-estar. Essa transformação evidencia a importância de uma abordagem holística, que considere não apenas os aspectos físicos, mas também os impactos emocionais e psicossociais dos procedimentos estéticos.

Tabela 1 – Impacto dos Procedimentos Biomédicos Estéticos na Autoestima e Qualidade de Vida

Aspecto Avaliado	Antes dos Procedimentos (%)	Após os Procedimentos (%)
Autoestima elevada	35%	80%
Satisfação com a aparência	40%	85%
Confiança social	45%	78%
Bem-estar emocional	50%	82%
Qualidade de vida geral	55%	88%

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Xavier et al. (2024).

Qualidade de Vida: Dimensões Física, Psicológica e Social

A qualidade de vida é um conceito multidimensional que envolve fatores físicos, emocionais e sociais, sendo diretamente influenciada pela forma como o indivíduo percebe a si mesmo e o seu corpo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida está relacionada à percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, considerando seus objetivos, expectativas e contexto sociocultural. Nesse sentido, a satisfação com a própria imagem corporal exerce papel fundamental no equilíbrio psicológico e no bem-estar geral (WHO, 1997).

Ao pesquisar alguns estudos percebeu-se como a insatisfação com a imagem corporal pode desencadear sentimento de insegurança, baixa autoestima, ansiedade e até dificuldades de interação social (Cash; Pruzinsky, 2002). Em contrapartida, intervenções estéticas que promovem melhora na autoimagem tendem a favorecer maior confiança, autoestima e participação social, refletindo positivamente nas relações interpessoais e na qualidade de vida (Albuquerque *et al.*, 2022).

Diante dessa afirmação percebe-se os benefícios psicológicos dos procedimentos estéticos que no qual incluem o aumento da autoconfiança, a redução de sentimentos de inadequação e a melhora na percepção da própria identidade. Muitos pacientes relatam sentir-se mais seguros em ambientes sociais e profissionais após os procedimentos, o que pode contribuir para melhor desempenho em atividades cotidianas e maior integração social. Do ponto de vista social, observa-se que a satisfação com a aparência pode influenciar positivamente a forma como o indivíduo é percebido pelos outros, ampliando oportunidades de interação e inclusão (Albuquerque *et al.*, 2022).

Entretanto, é fundamental destacar que os procedimentos estéticos também podem apresentar implicações negativas quando não há uma abordagem adequada. A busca excessiva por padrões de beleza idealizados pode levar ao desenvolvimento de dependência psicológica por intervenções estéticas, caracterizada pela necessidade constante de realização de novos procedimentos, mesmo na ausência de indicação clínica. Essa condição pode estar associada a transtornos relacionados à autoimagem, como o Transtorno Dismórfico Corporal, no qual o indivíduo apresenta preocupação exagerada com supostos defeitos físicos (Phillips, 2005; Cash; Pruzinsky, 2002).

Além disso, quando as expectativas dos pacientes não são realistas, há maior risco de insatisfação contínua, mesmo após resultados tecnicamente satisfatórios. Essa discrepância entre expectativa e resultado pode gerar frustração, agravamento da ansiedade e impacto negativo na saúde mental. Por isso, a avaliação prévia do perfil psicológico do paciente e o alinhamento de expectativas são etapas essenciais na prática da biomedicina estética (Sarwer *et al.*, 2005).

Dessa forma, a estética pode contribuir significativamente para o bem-estar físico, psicológico e social, desde que esteja inserida em um contexto ético, responsável e

terapêutico. A atuação do profissional deve priorizar não apenas os resultados estéticos, mas também a saúde integral do paciente, promovendo intervenções seguras e alinhadas às reais necessidades e possibilidades de cada indivíduo.

Quadro 1 - Impactos da Imagem Corporal e dos Procedimentos Estéticos na Qualidade de Vida dos Indivíduos

Aspecto	Impactos Positivos	Impactos Negativos
Imagem corporal	Satisfação com o corpo; boa percepção de si	Insatisfação; percepção distorcida
Aspectos psicológicos	Aumento da autoestima; autoconfiança; bem-estar	Baixa autoestima; ansiedade; frustração
Aspectos sociais	Melhor interação; maior participação social	Dificuldade de interação; isolamento social
Procedimentos estéticos	Melhora da autoimagem; satisfação pessoal	Dependência; busca por padrões irreais
Riscos associados	—	Transtorno dismórfico corporal; expectativas irreais
Fator de equilíbrio	Avaliação adequada; expectativas realistas; ética	Falta de preparo psicológico; insatisfação contínua

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Cash e Pruzinsky (2002) e Albuquerque, Silva e Teixeira (2022).

O Quadro 1 evidencia que a imagem corporal exerce influência direta na qualidade de vida, podendo gerar tanto impactos positivos quanto negativos, dependendo da forma como o indivíduo percebe a si mesmo. Observa-se que os procedimentos estéticos, quando realizados de maneira consciente e com acompanhamento profissional adequado, podem contribuir significativamente para o aumento da autoestima, bem-estar psicológico e integração social (WHO, 1997; Albuquerque *et al.*, 2022).

Entretanto, o quadro também destaca riscos importantes associados à busca excessiva por padrões estéticos idealizados, como a dependência de intervenções e o desenvolvimento de transtornos relacionados à autoimagem. Dessa forma, reforça-se a importância de uma abordagem ética e individualizada, com avaliação psicológica e alinhamento de expectativas, a fim de garantir que os benefícios superem os possíveis prejuízos à saúde mental e à qualidade de vida (Sarwer *et al.*, 2005; Cash; Pruzinsky, 2002).

Autoestima e Imagem Corporal

A autoestima corresponde à avaliação subjetiva que o indivíduo faz de si mesmo. A imagem corporal representa a construção mental do próprio corpo, influenciada por fatores culturais e sociais (Phillips, 2005).

A literatura aponta que procedimentos estéticos, quando realizados com expectativas realistas, podem resultar em:

- Melhora da autoconfiança;
- Redução de desconfortos emocionais;
- Aumento da satisfação pessoal;
- Melhora na interação social.

Entretanto, o profissional deve identificar possíveis distorções da imagem corporal, evitando reforçar padrões estéticos inalcançáveis.

Tabela 2 – Impactos dos procedimentos estéticos na autoestima e imagem corporal

Indicadores Avaliados	Percentual de melhora (%)
Aumento da autoconfiança	70% – 80%
Redução de desconfortos emocionais	65%
Aumento da satisfação pessoal	75%
Melhora na interação social	70%
Motivação ligada à autoestima	85%
Índice de insatisfação pós-procedimento	10% – 15%

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Albuquerque *et al.* (2022), ISAPS (2022) e Sarwer (2019), com adaptação interpretativa dos achados apresentados na literatura.

O conteúdo apresentado na Tabela 2 demonstra que os procedimentos estéticos tendem a exercer impactos predominantemente positivos na autoestima e na imagem corporal dos indivíduos. Observa-se que indicadores como aumento da autoconfiança (70% a 80%), satisfação pessoal (75%) e motivação ligada à autoestima (85%) apresentam percentuais elevados, evidenciando que essas intervenções podem contribuir significativamente para o bem-estar psicológico.

Além disso, a melhora na interação social (70%) e a redução de desconfortos emocionais (65%) reforçam a relação entre a percepção positiva da aparência e a qualidade das relações interpessoais. Esses dados sugerem que a valorização da autoimagem pode favorecer maior segurança em contextos sociais e profissionais.

Por outro lado, o índice de insatisfação pós-procedimento, embora relativamente baixo (10% a 15%), indica que nem todos os indivíduos alcançam os resultados esperados. Esse aspecto evidencia a importância do alinhamento de expectativas, da avaliação criteriosa do perfil do paciente e da atuação ética dos profissionais envolvidos. Assim, conclui-se que, apesar dos benefícios expressivos, os procedimentos estéticos devem ser conduzidos com responsabilidade, visando sempre o equilíbrio entre aparência, saúde mental e qualidade de vida.

A Intervenção Profissional como Fator Determinante

A intervenção do biomédico esteta constitui um fator determinante para o sucesso dos procedimentos e para a promoção da qualidade de vida dos pacientes. Essa atuação vai além da execução técnica, envolvendo um conjunto de etapas fundamentais, tais como anamnese detalhada, avaliação clínica criteriosa, planejamento individualizado, orientações claras sobre riscos e benefícios, além do acompanhamento no período pós-procedimento (Conselho Federal de Biomedicina, 2015).

A anamnese detalhada permite identificar o histórico de saúde do paciente, possíveis contraindicações e expectativas em relação ao procedimento. Já a avaliação clínica possibilita analisar as condições da pele, características anatômicas e necessidades específicas, garantindo maior segurança e eficácia nas intervenções. O planejamento individualizado, por sua vez, assegura que o tratamento seja adequado às particularidades de cada paciente, respeitando seus limites biológicos e objetivos estéticos (Conselho Federal de Biomedicina, 2015).

Entre os principais benefícios da intervenção do biomédico esteta, destacam-se a promoção de resultados mais seguros e naturais, a redução de riscos e complicações, o aumento da satisfação do paciente e a melhora da autoestima e da qualidade de vida. Além disso, a atuação baseada em evidências científicas contribui para a escolha de técnicas e produtos mais eficazes, fortalecendo a credibilidade profissional e a confiança na relação com o paciente (Ferreira; Capobianco, 2016).

A qualidade da relação profissional-paciente é outro aspecto essencial, pois influencia diretamente a percepção de cuidado, acolhimento e satisfação. Uma abordagem humanizada, que valorize a escuta ativa e o respeito às expectativas do paciente, favorece o alinhamento de objetivos e reduz a ocorrência de frustrações. Quando essa relação é construída com ética, transparência e responsabilidade, os resultados tendem a refletir positivamente não apenas na aparência, mas também no bem-estar emocional e social do indivíduo (Rogers, 1961; Brasil, 2013).

Entretanto, a atuação na biomedicina estética também apresenta desafios importantes. Dentre eles, destacam-se a necessidade de constante atualização profissional frente aos avanços tecnológicos, a pressão por resultados imediatos, a influência de padrões estéticos irreais e a dificuldade em lidar com pacientes que apresentam expectativas inadequadas. Além disso, a identificação de possíveis alterações psicológicas, como distorções da imagem corporal, representa um desafio relevante na prática clínica (Phillips, 2005).

Outro ponto crítico refere-se às possíveis complicações decorrentes do uso inadequado de substâncias como toxina botulínica e preenchedores dérmicos. Quando aplicados sem o devido conhecimento técnico, esses procedimentos podem ocasionar efeitos adversos, como assimetrias, infecções, necrose tecidual e comprometimentos vasculares. Esses riscos reforçam a importância de que tais intervenções sejam realizadas exclusivamente por profissionais qualificados, capacitados e devidamente habilitados, seguindo protocolos científicos e normas de biossegurança (Parada et al., 2016; Conselho Federal de Biomedicina, 2014).

Além disso, é fundamental considerar a diversidade dos pacientes atendidos, reconhecendo que diferentes grupos possuem necessidades específicas. Fatores como idade, gênero, características étnico-raciais, condições de saúde e aspectos socioculturais devem ser levados em conta no planejamento dos procedimentos. Essa abordagem individualizada contribui para resultados mais satisfatórios e evita a padronização estética, promovendo o respeito à singularidade de cada indivíduo (Cash; Pruzinsky, 2002).

Dessa forma, a intervenção do biomédico esteta deve ser pautada em princípios éticos, científicos e humanizados, visando não apenas a melhoria da aparência, mas também a promoção da saúde integral. A atuação responsável e qualificada é essencial para maximizar os benefícios dos procedimentos estéticos, minimizar riscos e garantir que os resultados estejam alinhados às reais necessidades e expectativas dos pacientes (Conselho Federal de Biomedicina, 2015; Brasil, 2013).

Ética, Responsabilidade e Limites Profissionais

A ética constitui um pilar essencial na prática da biomedicina estética, orientando a conduta profissional e garantindo a segurança, o respeito e a dignidade dos pacientes. O biomédico esteta deve atuar com transparência, responsabilidade e compromisso científico, reconhecendo os limites técnicos de sua atuação e as condições emocionais de cada indivíduo atendido (Conselho Federal de Biomedicina, 2015; Beauchamp; Childress, 2013).

Nesse contexto, é fundamental que o profissional forneça informações claras e acessíveis sobre os procedimentos, incluindo seus benefícios, riscos, limitações e possíveis resultados. A obtenção do consentimento livre e esclarecido é uma etapa indispensável, pois assegura que o paciente tome decisões conscientes e bem-informadas. Além disso, o profissional deve estar preparado para recusar a realização de procedimentos quando identificar contraindicações clínicas, expectativas irreais ou riscos à saúde do paciente, bem como encaminhá-lo para acompanhamento psicológico quando necessário.

A confidencialidade e a privacidade dos pacientes também são princípios éticos indispensáveis. Todas as informações pessoais, clínicas e imagens devem ser tratadas com sigilo, sendo utilizadas apenas mediante autorização do paciente. A exposição indevida de dados ou imagens, especialmente em redes sociais, configura infração ética e pode causar danos à integridade e à dignidade do indivíduo (Conselho Federal de Biomedicina, 2015; Brasil, 2018).

Outro aspecto relevante refere-se à capacitação contínua dos profissionais. A biomedicina estética é uma área em constante evolução, exigindo atualização permanente em relação a novas técnicas, produtos e protocolos científicos. A busca por qualificação contínua contribui para a realização de procedimentos mais seguros, eficazes e alinhados às melhores práticas, reduzindo riscos e aumentando a qualidade do atendimento.

A avaliação individualizada do paciente é igualmente essencial na prática ética. Cada indivíduo possui características anatômicas, fisiológicas e emocionais próprias, que devem ser consideradas no planejamento dos procedimentos. Essa avaliação permite identificar necessidades reais, contraindicações e fatores de risco, garantindo uma abordagem personalizada e segura (Beauchamp; Childress, 2013; Hexsel; Almeida, 2018).

O gerenciamento de expectativas é outro elemento fundamental. Muitos pacientes chegam ao consultório com referências idealizadas de beleza, frequentemente influenciadas por padrões midiáticos. Cabe ao profissional orientar de forma realista sobre os resultados possíveis, evitando promessas irreais e prevenindo frustrações. Esse alinhamento contribui para maior satisfação e confiança na relação profissional-paciente (Sarwer et al., 2005; Cash; Pruzinsky, 2002).

Além disso, o biomédico esteta possui responsabilidades éticas em casos de complicações. É dever do profissional reconhecer precocemente qualquer intercorrência, prestar o atendimento adequado e, quando necessário, encaminhar o paciente para outros profissionais ou serviços especializados. A omissão ou negligência diante de complicações pode agravar o quadro clínico e comprometer a segurança do paciente (Conselho Federal de Biomedicina, 2015; Brasil, 2013).

Dessa forma, a prática ética na biomedicina estética assegura que os procedimentos não sejam utilizados apenas como instrumentos de padronização corporal, mas como recursos de promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. A atuação responsável, baseada em princípios éticos, científicos e humanizados, é essencial para garantir resultados seguros, satisfatórios e alinhados às necessidades reais dos pacientes (Beauchamp; Childress, 2013; Conselho Federal de Biomedicina, 2015).

Quadro 2 - Boas Práticas Profissionais e Seus Impactos na Satisfação dos Pacientes

Categoria	Elementos principais	Impactos esperados
Princípios éticos	Transparência; responsabilidade; respeito ao paciente	Fortalecimento da confiança na relação profissional-paciente
Segurança e avaliação	Avaliação individualizada; identificação de riscos; aspectos emocionais	Redução de intercorrências e maior segurança nos procedimentos
Conduta profissional	Consentimento esclarecido; informações claras; encaminhamento adequado	Maior autonomia do paciente e decisões mais conscientes

Boas práticas	Confidencialidade; sigilo; capacitação contínua; atualização científica	Atendimento mais seguro, ético e qualificado
Gestão de expectativas	Alinhamento de expectativas; orientação realista	Redução de frustrações e maior satisfação com os resultados
Impactos psicológicos	Aumento da autoestima; autoconfiança; satisfação pessoal	Melhora da autopercepção e do bem-estar emocional
Impactos sociais	Melhora na interação social; maior integração	Ampliação da segurança nas relações interpessoais
Motivação pessoal	Relação entre estética e autoestima	Valorização da autoimagem e da qualidade de vida
Resultado final	Promoção da saúde; bem-estar; qualidade de vida	Contribuição para o cuidado integral do paciente

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Albuquerque et al. (2022), Sarwer (2019), Conselho Federal de Biomedicina (2015) e Beauchamp e Childress (2013).

O Quadro 2 demonstra que as boas práticas profissionais na biomedicina estética estão diretamente relacionadas à segurança, à satisfação e ao bem-estar dos pacientes. Observa-se que princípios como transparência, responsabilidade, avaliação individualizada, consentimento esclarecido, sigilo profissional e capacitação contínua contribuem para uma atuação mais ética, segura e humanizada. Nesse contexto, a intervenção profissional não se limita à realização técnica dos procedimentos, mas envolve também escuta qualificada, orientação adequada, identificação de riscos e alinhamento das expectativas do paciente (Conselho Federal de Biomedicina, 2015; Beauchamp; Childress, 2013).

Além disso, o quadro evidencia que a atuação responsável do biomédico esteta pode favorecer impactos positivos na autoestima, na autoconfiança, na autopercepção corporal e na qualidade de vida. No entanto, esses benefícios dependem de uma avaliação criteriosa e de uma conduta profissional pautada em evidências científicas, pois expectativas irreais, ausência de preparo psicológico ou busca excessiva por padrões estéticos idealizados podem gerar frustrações e prejuízos ao bem-estar emocional. Dessa forma, a associação entre ética, competência técnica e abordagem individualizada é essencial para garantir procedimentos mais seguros, satisfatórios e alinhados à promoção da saúde integral (Albuquerque et al., 2022; Sarwer, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa evidenciou que a Biomedicina Estética exerce influência significativa na qualidade de vida dos pacientes quando conduzida com responsabilidade técnica, ética e embasamento científico. Ao longo do estudo, foi possível compreender que os procedimentos biomédicos estéticos não se limitam à melhoria da aparência física, pois também podem repercutir nas dimensões psicológica, emocional e social dos indivíduos.

A intervenção profissional adequada contribui para a melhora da autoestima, o fortalecimento da autoconfiança, a ampliação da inserção social e a promoção do bem-estar biopsicossocial. Nesse sentido, os procedimentos biomédicos estéticos podem ser compreendidos como ferramentas que auxiliam na construção de uma autoimagem mais positiva, favorecendo as relações interpessoais, o desempenho social e o equilíbrio emocional. Quando realizados de maneira segura, consciente e individualizada, esses

procedimentos podem proporcionar benefícios relevantes à qualidade de vida dos pacientes.

Entretanto, a prática na área estética exige elevado nível de qualificação profissional, atualização constante e compromisso com a saúde integral do indivíduo. Os biomédicos estetas, quando devidamente capacitados e habilitados, possuem formação fundamentada em áreas como anatomia, fisiologia, farmacologia e biossegurança, o que contribui para a realização de avaliações clínicas, indicação de procedimentos adequados e atuação com maior segurança. Essa formação técnico-científica é essencial para minimizar riscos, prevenir complicações e garantir resultados satisfatórios.

Além disso, ressalta-se a importância da atuação ética, pautada na transparência, no respeito às individualidades e no alinhamento das expectativas dos pacientes. O profissional deve agir com responsabilidade, reconhecendo os limites de sua atuação, evitando intervenções desnecessárias e priorizando sempre o bem-estar físico e emocional do paciente.

Conclui-se, portanto, que a Biomedicina Estética ultrapassa a dimensão puramente estética, configurando-se como um importante instrumento de promoção da qualidade de vida. Sua atuação, quando baseada em evidências científicas e princípios éticos, contribui para o cuidado integral, reforçando a compreensão de saúde como um conceito amplo, que envolve não apenas a ausência de doenças, mas também o bem-estar físico, psicológico e social.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras avancem na realização de estudos de campo, análises quantitativas e aplicação de instrumentos validados de avaliação da qualidade de vida, a fim de aprofundar a compreensão dos impactos da Biomedicina Estética e fortalecer sua relevância no contexto da saúde contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Karla Larissa Chaves de; SILVA, Lindiele Batista da; TEIXEIRA, Heurisongly Sousa. Self-esteem and quality of life: a relationship with aesthetics. Research, **Society and Development**, v. 11, n. 16, e496111638541, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i16.38541>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38541>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BAUMAN, Z. **Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BEAUCHAMP, T. L.; CHILDRESS, J. F. **Principles of biomedical ethics**. 7. ed. New York: Oxford University Press, 2013.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

BRASIL. Ministério da Saúde. **HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

CARRUTHERS, A.; CARRUTHERS, J. Cosmetic use of botulinum toxin. **Dermatologic Clinics**, v. 21, n. 4, p. 645–657, 2003.

CASH, Thomas F.; PRUZINSKY, Thomas. **Body image: a handbook of theory, research, and clinical practice**. New York: Guilford Press, 2002.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM). **Resolução CFBM n.º 241, de 29 de maio de 2014**. Dispõe sobre atos do profissional biomédico com habilitação em biomedicina estética e regulamenta a prescrição por este profissional para fins estéticos. Brasília: CFBM, 2014. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/resolucao-no-241-de-29-de-maio-de-2014/>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 15 jun. 2026.

FERREIRA, M. C.; CAPOBIANCO, M. P. A estética como fator de qualidade de vida. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 31, n. 4, p. 563-569, 2016.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOLDENBERG, Mirian. **Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca**. Rio de Janeiro: Record, 2007.

HEXSEL, D.; ALMEIDA, A. T. **Cosmiatria e laser: prática clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY (ISAPS). **ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2021**. Mount Royal: ISAPS, 2022. Disponível em: <https://www.isaps.org>. Acesso em: 10 mar. 2026.

LIPOVETSKY, G. **A era do vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo**. Barueri: Manole, 2005.

OLIVEIRA, J. R. L. de et al. Biomedicina estética e qualidade de vida: interfaces psicofisiológicas entre ciência, imagem pessoal e bem-estar. **Lumen et Virtus**, v. 16, n. 54, 2025. DOI: 10.56238/levv16n54-115. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/10237>. Acesso em: 21 fev. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Constituição da Organização Mundial da Saúde**. 1946. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 10 mar. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **World mental health report: transforming mental health for all**. Geneva: World Health Organization, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>. Acesso em: 10 mar. 2026.

PARADA, Meire Brasil; CAZERTA, Camila; AFONSO, João Paulo Junqueira de Moraes; NASCIMENTO, Danielle Ianhez Simões do. Manejo de complicações de preenchedores dérmicos. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, v. 8, n. 4, p. 342-351, 2016.

PHILLIPS, Katharine A. **The broken mirror: understanding and treating body dysmorphic disorder**. New York: Oxford University Press, 2005.

ROGERS, Carl R. **On becoming a person: a therapist's view of psychotherapy**. Boston: Houghton Mifflin, 1961.

SARWER, D. B. et al. Psychological aspects of cosmetic surgery. **Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 115, n. 1, p. 1-12, 2005.

SARWER, David B. **Body image, cosmetic surgery, and minimally invasive treatments.** Body Image, v. 31, p. 302-308, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.01.009>.

SEBRAE. **Mercado de estética no Brasil: tendências e oportunidades.** Brasília: SEBRAE, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Censo Dermatológico 2020.** Disponível em: <https://www.sbd.org.br>. Acesso em: 10 fev. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **WHOQOL: measuring quality of life.** Geneva: World Health Organization, 1997. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/63482>. Acesso em: 15 jun. 2026.

XAVIER, Nayara Moema de Jesus; PEREIRA, Bruna Karollina de Jesus; OLIVEIRA, Roberta Louise Silva de; SANTOS, Phillippe Braga. Impacto dos procedimentos biomédicos estéticos na autoestima e qualidade de vida. **Revista DELOS**, Curitiba, v. 17, n. 60, p. 1-16, 2024. DOI: <https://doi.org/10.55905/rdelosv17.n60-146>. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/2432>. Acesso em: 15 jun. 2026.